

**ANUARUL
INSTITUTULUI
DE ISTORIE
„GEORGE BARIȚIU”
DIN CLUJ-NAPOCA**

**YEARBOOK
OF
THE “GEORGE BARIȚIU”
INSTITUTE OF HISTORY
OF CLUJ-NAPOCA**

**LXIII
SERIES HISTORICA
2024**

CUPRINS

SURSE ȘI INTERPRETĂRI MEDIEVALE

KONRAD GÜNDISCH, Das „Privilegium Andreanum” von 1224: Ein „goldener Freibrief” für die Siebenbürger Sachsen	13
MARIA FRÎNC, Documente medievale într-un inventar modern. Cazul arhivei orașului și scaunului Sebeș	37
ADINEL C. DINCĂ, Patru incunabule în biblioteca bisericii parohiale Sf. Margareta din Mediaș. O propunere de contextualizare cultural-istorică	51
ANDREEA MÂRZA, Opera științifică a episcopului Transilvaniei Ignác Batthyány: sursă pentru edițiile de documente	69
LIDIA GROSS, „Opt articole pentru liniștea și disciplinarea orașului Bistrița” (1542)	81
MICHAL FRANKO, Wine Selling in Little Carpathia (15 th –17 th Century)	101

FAMILIE, JUSTIȚIE, MENTALITĂȚI

DANIELA DETEȘAN, Femei la tribunal: justiție bisericească, sentimente și sentințe în sudul Transilvaniei la sfârșitul secolului al XIX-lea	119
ELA COSMA, Proclamația lui Avram Iancu din 4 martie 1849 și instituționalizarea justiției românești în Ardeal	139
MIRCEA-GHEORGHE ABRUDAN, Relațiile Mitropolitului Andrei baron de Șaguna cu preotul cărturar Sava Popovici-Barcianu din Rășinari	159
VLAD POPOVICI, Un funcționar și preocupările sale în afara oficiului: Ioan Corbu (1873–1954)	181
IONUȚ ALEXANDRU POPA, Regimul deținuților din Penitenciarul Aiud reflectat în inspecțiile procurorilor (1939–1941)	195

SOCIETATE, CULTURĂ, MINORITĂȚI

MELINDA GABRIELA KERESZTES, Gimnaziul din Arad la interferența influențelor ecleziastice și laice (1745–1867)	223
BÁRDI NÁNDOR, Supremație și aspirații de autodeterminare. Propuneri, planuri și documente maghiare în vederea soluționării problemei Transilvaniei (1918–1940)	235

CORNELIU PINTILESCU, OTTMAR TRAȘCĂ, Practici și structuri ale propagandei naziste în rândul germanilor din România: un referat redactat de Otto Rudolf Liess privind presa de limbă germană din România (1940–1944)	273
VERONICA TURCUȘ, Ponderea studiului limbii italiene în învățământul superior din România după 1948	293
IOANA FLOREA, Centralization and Uniformization. Sport and Leisure in the Bucharest German Daily „Neuer Weg” in the Second Half of the 1960s	323

DEZBATERI ISTORIOGRAFICE

ANTOINETTE FAUVE-CHAMOUX, Toward a Family History Without Frontiers	345
PETER URBANITSCH, Historical Science and Politics: The Case of <i>Die Habsburgermonarchie 1848–1918</i>	369
TUDOR SALANȚIU, Time, Space, and Their Meanings	377
LIA BRAD CHISACOF, Engleza ca limbă cunoscută: o carte ignorată despre Transilvania secolului al XIX-lea	389
ȘERBAN TURCUȘ, Garda de Fier într-un raport militaro-diplomatic italian din 1934 adresat lui Benito Mussolini: evaluare, colaborare, finanțare	403
NARCIS DORIN ION, Opoziție în război. Iuliu Maniu în atenția Serviciului Special de informații (martie – iunie 1943)	417

RECENZII

<i>Források a magyar királyság kereskedelemtörténetéhez. I. Belkereskedelem (1192–1437)</i> , 2020, 453 p.; <i>II. Külkereskedelem (1259–1437)</i> , 2021, 353 p., Szerk. WEISZ Boglárka, Budapest, Történettudományi Intézet. (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak) (Lidia Gross)	441
Silvestro AMELIO, <i>Conciones latinae muldavo. Studii introductive</i> , ediție de text și glosar de Gh. Chivu și Florentina Nicolae, Editura Academiei Române, București, 2023, 599 p. (Mihai Olaru)	442
Angela ŠKOVIEROVÁ, <i>Humanista Ondrej Rochotský. Život a dielo</i> [Umanistul Ondrej Rochotský. Viața și opera], Brno, Nakladatelství PhDr. Ivo Sperát, 2022, 292 p. (Andreea Mârza)	444
Julia DERZSI, <i>Delict și pedeapsă. Justiție penală în orașele săsești din Transilvania în secolul al XVI-lea</i> , Cluj-Napoca, Editura „Egyetemi Műhely”, 2022, 345 p. (Colecția teze de doctorat, 36) (Lidia Gross)	445

- Gabriel Cătălin VAIDA, *Reconstituiri transilvane*, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2023, 382 p. (Remus Câmpeanu) 447
- Mircea MĂRAN, *Românii din banatul sârbesc la 1848–1849*, Colecția „Biografii istorice transilvane”, tomul XIX, Cluj-Napoca, Argonaut Publishing, 2023, 246 p. (Ela Cosma) 449
- CORPUSUL RĂSPUNSURILOR LA CHESTIONARELE ION MUȘLEA, vol. V, CHESTIONARUL XII. OBICEIURI JURIDICE**, ediție critică de documente etnologice inedite, prefață, note, indici și glosar de Anamaria LISOVSCHI, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2020, 674 p. (Ela Cosma) 451
- Ioana-Andreea MUREȘAN, *The Quest for Identity in Norwegian-American Immigrant Narratives. Correspondences with the Romanian Immigrant Experience in America*, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2023, ISBN: 978-606-37-1842-7, 298 p. (Alexandra Mirela Simedrea) 454
- Dan-Victor TRUFAȘ, *Profilul și imaginea romilor în mentalul colectiv hunedorean 1918–1989*, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2022, 576 p. (Remus Câmpeanu) 455
- Alexandra HOMOLAR, *The uncertainty doctrine: Narrative politics and US hard power after Cold War*, New York, Cambridge University Press, 2023, 243 p. (Tudor Salanțiu) 458
- The historicity of international politics: Imperialism and the presence of the past*, Klaus Schlichte and Stephan Stetter (eds.), New York, Cambridge University Press, 2023, 280 p. (Tudor Salanțiu) 460
- Südost-Forschungen. Internationale Zeitschrift für Geschichte und Kultur Südosteuropas*, Regensburg, Band 81, 2022, 526 p. (Loránd L. Mádly) ... 461
- NOTE DE LECTURĂ**
- Victor SPINEI, *The Great Migrations in the East and South East of Europe from the Ninth to the Thirteenth Century*. The third English edition, with extensive bibliographic additions. Amsterdam, Adolf M. Hakkert Publisher, 2022, 882 p. (Victor Vizauer) 467
- Gabriela Adina MARCO, *Români, sârbi, slovaci pe valea Mureșului inferior (1802–1918)*, Colecția „Biografii istorice transilvane”, tomul XVIII, Cluj-Napoca, Argonaut Publishing & Editura Mega, 2023, 480 p. (Dumitru Suci)..... 468
- Campania militară țaristă în Țările Române la 1848–1850. Documente militare*, vol. III Komarov&Nepocoiciți: Jurnal de campanie, coordonatoare Ela Cosma, editori Tatiana Onilov, Angela Sficalin-

- colin, Alexander Stykalin, Cluj-Napoca – Gatineau, Argonaut Publishing – Symphologic Publishing, 2017, 550 p.; *The Tsarist Military Campaign in the Romanian Lands in 1848–1850. Military Documents*, vol. III, *Komarov and Nepokoitchiski's Campaign Diary*, edited by Ela Cosma, Tatiana Onilov, Angela Stîcalin-Colin, Alexander Stykalin, English translation by Marcela Ganea and Ela Cosma, Cluj-Napoca – Gatineau, Argonaut Publishing – Symphologic Publishing, 2022, 578 p. (Maria Costea) 470
- Ela COSMA, *Avram Iancu, avocatul moșilor și al națiunii române. Documente necunoscute din colecția Rațiu de la BCU Cluj-Napoca (1850–1877)*, Cluj-Napoca, Editura Argonaut & Editura Mega, 2023, 515 p. (Daniela Deteșan) 472
- Gabriela Adina MARCO, *Nădlac. Elite ecleziastice. Preoți și învățători confesionali ortodocși*, Arad, Editura Tiparnița, 2019, 220 p.; Gabriela Adina MARCO, *Comunitatea ortodoxă sârbă din Nădlac (1872–2022)*, Arad, Editura Gutenberg Univers, 2022, 80 p. (Ela Cosma) 474
- Ioan-Vasile LEB, Gabriel-Viorel GÂRDAN, Marius EPEL, Emilian-Iustinian ROMAN, Mircea-Gheorghe ABRUDAN, *Instituții ecleziastice ortodoxe. Izvoare legislative bisericesti și laice (sec. XVIII–XX)*, vol. I, 351 p., vol. II, 315 p. Iași, Editura Doxologia, 2022. (Daniela Deteșan) 475
- Maria TĂTAR-DAN, *Dilemele modernității într-un oraș transilvan: Reghinul sășesc în a doua jumătate a secolului XIX și prima jumătate a secolului XX*, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2022, 433 p. (Vlad Popovici) 476
- Arhim. Dumitru COBZARU, *Bartolomeu Valeriu Anania (1921–2011). Omul și Istoria*, Cluj-Napoca, Editura Renașterea, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2023, 576 p. (Ela Cosma) 477

CRONICA VIETII ȘTIINȚIFICE

- Zilele Academice Clujene 2023: Conferința internațională SOCIETĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE LOR. ASPECTE METODOLOGICE ȘI ABORDĂRI ISTORIOGRAFICE (18–20 octombrie 2023)** (Victor V. Vizauer) 483
- Prima Conferință IFSGen** (Daniela Deteșan) 486
- A XXVI-a Reuniune a Comisiei Mixte de Istorie a Academiei Române și a Academiei Ungare de Științe, Miskolc, 14–17 mai 2024** (Remus Câmpeanu) 488

IN MEMORIAM

- GHEORGHE IANCU (1 iulie 1942 – 17 ianuarie 2024)** (Mara Mărginean) ... 491

NOTE DE LECTURĂ

Pe baza considerentelor enunțate anterior, am susținut publicarea volumului semnat de dr. Gabriela Adina Marco, nutrintd convingerea fermă că, odată publicat, acesta va deveni o valoroasă resursă bibliografică în cercetarea monografică prin valorificarea elementelor de istorie locală, a trecutului ecleziastic, etnografic, sociologic, demografic și educațional, deoarece fiecare comunitate are un trecut cu fapte și întâmplări, cu eroi și personalități, care, însumate, conferă o notă aparte, distinctă și individuală, integrată în mod organic în ceea ce numim ISTORIA POPORULUI ROMÂN.

Dumitru Suciu

Campania militară țaristă în Țările Române la 1848–1850. Documente militare, vol. III Komarov&Nepocoicîchi: Jurnal de campanie, coordonatoare Ela COSMA, editori Tatiana ONILOV, Angela STÎCALIN-COLIN, Alexander STYKALIN, Cluj-Napoca – Găteanu, Argonaut Publishing – Symphologic Publishing, 2017, 550 p.; **The Tsarist Military Campaign in the Romanian Lands in 1848–1850. Military Documents**, vol. III, **Komarov and Nepokoitchiski's Campaign Diary**, edited by Ela Cosma, Tatiana ONILOV, Angela STÎCALIN-COLIN, Alexander STYKALIN, English translation by Marcela Ganea and Ela Cosma, Cluj-Napoca – Găteanu, Argonaut Publishing – Symphologic Publishing, 2022, 578 p.

Volumul III de *Documente militare* din anii 1848–1850, serie coordonată de Ela Cosma, a apărut în două ediții masive: una în limba română (2017), iar cealaltă (în versiune modificată și adăugită) în engleză și rusă (2022). Astfel, ediția română are următoarele coordonate: *Campania militară țaristă în Țările Române la 1848–1850. Documente militare*, vol. III *Komarov&Nepocoicîchi: Jurnal de campanie*, coordonare (studiu introductiv, regeste, note, editarea documentelor germane, indici bibliografici, onomastici și toponimici) Ela Cosma, editarea documentelor rusești Tatiana Onilov, Angela Stîcalin-Colin, Alexander Stykalin, colecția „Biografii istorice transilvane” tom XIII, Argonaut Publishing – Symphologic Publishing, Cluj-Napoca – Găteanu, 2017, 550 p. Datele bibliografice complete ale ediției englezo-ruse sunt acestea: *The Tsarist Military Campaign in the Romanian Lands in 1848–1850. Military Documents*, vol. III, *Komarov and Nepokoitchiski's Campaign Diary*, edited by Ela Cosma (critical edition, introductory study, notes, glossary, references, short biographies, regesta, editing of German documents, indexes of names and places), Tatiana Onilov (critical edition, editing of Russian documents), Angela Stîcalin-Colin (editing of Russian documents), Alexander Stykalin (editing of Russian documents), English translation by Marcela Ganea and Ela Cosma, collection „Transylvanian Historical Biographies” tome XIV, Argonaut Publishing – Symphologic Publishing, Cluj-Napoca – Găteanu, 2022, 578 p.

Volumul III, în cele două ediții (2017, 2022), reprezintă continuarea seriei de *Documente militare* inițiate de aceeași coordonatoare prin tomurile multilingve: *Armatele imperiale austro-ruse și românii la 1848–1849. Documente militare*, vol. I, *Descrieri generale și militare*, ediție critică coordonată de Ela Cosma, volum întocmit de Ela Cosma, Daniela Deteșan, Angela Stîcalin-Colin, Tatiana Onilov, traduceri în limba engleză Horia Cosma, Editura Argonaut - Symphologic Publishing, Cluj-Napoca – Găteanu, 2012, 286 p. + 22 ilustrații, și *Armatele imperiale austro-ruse și românii la 1848–1849. Documente militare*, vol. II, *Correspondență și rapoarte militare*, ediție critică coordonată de Ela Cosma, volum întocmit de Ela Cosma, Daniela Deteșan, Angela Stîcalin-Colin, Tatiana Onilov, traduceri în limba engleză Horia Cosma, Editura Argonaut – Symphologic Publishing, Cluj-Napoca – Găteanu, 2013, 356 p.

Volumele I–II de *Documente militare* (2012, 2013) reprezintă o noutate absolută prin consultarea masivă a Arhivei Istoric-Militare Rusești din Moscova, deținătoarea a unor fonduri militare neexploatate de valoare excepțională nu doar pentru anii 1848–1849, ci și pentru întreaga istorie modernă a românilor. Editoarele au consultat și Arhiva moscovită a Ministerului de Externe al Imperiului Rus. Accesarea documentelor de la Moscova a solicitat eforturi speciale de natură administrativă, birocratică, implicând o foarte bună colaborare interacademică și resurse umane deosebite. Au existat deplasări și în Ucraina, la Arhivele de Stat ale Oblastiei Odessa, la Arhiva Istorică Centrală de Stat a Ucrainei din Kiev și la

Arhivele Naționale ale Republicii Moldova din Chișinău. S-au adăugat documente militare de la Arhiva de Război (*Kriegsarchiv*) din Viena și de la Arhiva Ministerului de Externe din Paris.

Textele acestor ediții reflectă cu prisosință tema din titlul cărții, *Armatele imperiale austro-ruse și românii la 1848–1849*, precum și categoriile de documente militare enunțate în subtitlul ei: descrieri, rapoarte, corespondență.

Este vorba despre ediții critice de deosebită dificultate. Valoarea surselor arhivistice și documentele militare oferă o nouă perspectivă comparativă și interdisciplinară pentru înțelegerea relațiilor internaționale în Europa Centrală, de Est și de Sud-Est, la jumătatea secolului al XIX-lea. Complexitatea întreprinderii rezultă din caracterul multilingv paleografic al acestor ediții documentare, ce cuprind mai multe limbi: română, rusă, germană, franceză, engleză. Volumele implică transcrierea și traducerea textului din original și editarea lui bilingvă, prin folosirea unor cunoștințe paleografice, epigrafice, lingvistice rare. Editoarele au optat pentru note critice ample, foarte utile, și, de asemenea, pentru regeste ample, contrar uzanțelor. Ideea a fost de a dubla traducerea originalelor în limba română printr-o cât mai extinsă prezentare a conținutului documentelor în limba engleză, pentru diseminarea mult mai largă a documentelor editate.

În ceea ce privește volumul III de *Documente militare* pașoptiste, ediția în limba română (2017) cuprinde 46 de documente militare, un indice biografic de personalități, un glosar de termeni militari, indici onomastici și indici toponimici. Volumul publică un izvor istoric primar necunoscut anterior istoricilor români, păstrat în aceeași Arhivă Istorică-Militară Rusă din Moscova. Sursa arhivistică reflectă detaliat și exhaustiv campania militară țaristă desfășurată în Țările Române între anii 1848–1850. Documentele publicate au un aparat critic foarte profesionist.

Versiunea din 2022 a volumului III o reprezintă ediția critică în limba engleză a versiunii publicate anterior în limba română (2017). Deoarece tomul anterior a fost o ediție critică integrală în limba română, incluzând traducerea în limba română ale documentelor originale, tomul actual este ediția în limba engleză și rusă, prezentând aceleași 46 documente militare de arhivă în limba rusă de origine, cu antete și regeste în engleză. Însă structura volumului din 2022 este modificată față de cel din 2017, în ce privește aparatul critic, dar și cuprinsul propriu-zis al cărții.

Volumul publică integral în rusă (limba originală) și engleză (traducere) jurnalul extins al campaniei țariste (1848–1850) în Moldova, Valahia și Transilvania, elaborat de colonelul Arthur Adamovich Nepokoitchitski și de locotenent-colonelul Alexander Vissarionovich Komarov, asistați de colonelul Glebov și locotenent-colonelul Daragan, toți aflați în subordinea generalului Alexander Nicolaevich Lüders.

Studiul introductiv amplu, redactat de Ela Cosma, explică aspecte tehnice, metodologice și editoriale legate de publicarea acestei ediții multilingve și critice de izvoare istorice de o deosebită dificultate. Regestele (rezumatele) documentelor în limba engleză sunt cuprinzătoare și explicite, fiind alcătuite tot de coordonatoarea volumului.

Documentele militare redată în volumele din 2017 și 2022 sunt extrase din jurnalul campaniei țariste de la 1848–1850. Acest jurnal de campanie conține 1.300 de file de manuscris și a fost descoperit în Arhiva de Război de la Moscova a fostului Imperiu Țarist de către editorii volumelor (2012–2014).

Jurnalul de campanie conține rapoarte militare ale conducerii armatei ruse care a ocupat Țările Române în acei ani (1848–1850). Rapoartele sunt elaborate la fața locului, în Țările Române, de către ofițerii de Stat Major conduși de generalul Lüders, fiind adresate către superiorii lor ierarhici din Sankt Petersburg, generalul Berg și alți generali țariști.

Rapoartele reflectă operațiunile militare succesive ale armatei ruse de ocupație. Ilustrative sunt, de exemplu, rapoartele militare rusești care au fost trimise spre Sankt Petersburg din Bârlad, 20 iulie 1848; Buzău, 25 septembrie 1848; Colentina, 1 octombrie 1848; București, 6 octombrie 1848; București, 13 februarie 1849; [Transilvania,] 7 iunie 1849; cartierul general de la Cerneți, 19 iunie 1849 (*Ordre de bataille* al corpului de armată austriac din Transilvania), limba germană; Cartierul general de la Târgu Mureș, 23 iunie 1849; tabelul redat de Nepokoitchitski (*Situația efectivelor [maghiare] la 23 iunie 1849*), limba germană; [București] anexa jurnalului istorico-militar al trupelor ruse din cadrul corpului de infanterie nr. 5 amplasate în Principatele Dunărene, de la data de 1 februarie la 1 martie 1850, limba rusă.

Ultimele documente publicate în volum conțin câteva frumoase pagini memorialistice. De pildă, documentul 45 constituie un extras despre *Валахские партизаны* (*Partizanii valahi* [și Avram Iancu]), din cartea colonelului Arthur Adamovici Nepokoitchitski, *Описание войны в Трансильвании в 1849 году составлено при Генеральном Штабе 5-го Пехотного Корпуса, с картою Трансильвании и с семью планами* (*Descrierea războiului din Transilvania din anul 1849*), alcătuită de Statul Major al corpului de infanterie nr. 5, cu harta Transilvaniei și șapte planuri), ediția a doua, Типография Иulia Aid. Bocrama, Sankt Petersburg, 1866, p. 142–146. Iar documentul 46 reprezintă o biografie a generalului țarist ocupant al Țărilor Române în anii 1848–1850, realizată la Sankt Petersburg în 1874 de către același colonel Arthur Adamovici Nepokoitchitski, *Граф Александр Николаевич Лидерс. Биографический очерк* [*Contele Alexander Nicolaevici Lüders. Schiță biografică*].

Fiind o ediție critică întocmită profesionist, volumul cuprinde un aparat critic robust, un indice biografic de personalități, un glosar multilingv de termeni militari, indici onomastici și toponimici, iar la final cuprinsul volumelor apărute până acum în colecția de „Biografii istorice transilvane”. Calitatea tehnică a editării este excelentă.

Volumul III de *Documente militare*, apărut în edițiile din 2017 și 2022, este ultimul din seria publicată în cadrul unui grant de cercetare finanțat de CNCS-UEFISCDI (2011–2016), intitulat *Armatele imperiale austro-ruse și românii. Mărturii militare secrete din arhivele rusești și austriece (1848–1849) / The Imperial Austro-Russian Armies and the Romanians. Secret Military Testimonies from the Russian and Austrian Archives (1848–1849)*, director de proiect fiind Ela Cosma.

În concluzie, colecția de *Documente militare*, în ansamblul ei, este rezultatul unui efort titanice și de durată, realizat meticulos, riguros. Cele patru tomuri publicate în 2012, 2013, 2017 și 2022 aduc o noutate științifică substanțială atât la cunoașterea istoriei militare a revoluției de la 1848 în Țările Române, cât și a ocupației militare ruse a Principatelor Române în anii 1848–1850, cvasinecunoscută până acum.

Coordonatoarea volumelor I-III de *Documente militare* din anii 1848–1850, Ela Cosma, este cea care și-a asumat demersul temerar de publicare a documentelor militare ruse necunoscute din Arhivele de la Moscova, privind campania armatei țariste și ocupația militară de către aceasta a teritoriilor românești la 1848–1850. Pe de o parte, realizarea edițiilor critice a fost un extraordinar efort colectiv, în cadrul echipei multilingve de editori (Ela Cosma, Daniela Deteșan, Tatiana Onilov, Angela Stîcalin-Colin, Alexander Stykalin). Pe de altă parte, a fost totodată o excepțională reușită științifică, dar și logistică. Aceasta, întrucât o documentare de acest tip la Moscova a devenit imposibilă odată cu pandemia din 2020–2022 și, mai ales, odată cu războiul hibrid, apoi clasic din Ucraina, declanșat de agresiunea militară rusă în anul 2022.

Maria Costea

Ela COSMA, *Avram Iancu, avocatul moșilor și al națiunii române. Documente necunoscute din colecția Rațiu de la BCU Cluj-Napoca (1850–1877)*, Edit. Argonaut & Edit. Mega, Cluj-Napoca, 2023, 515 p.

Se mai poate scrie ceva nou despre Avram Iancu după o imensă bibliografie realizată de o pleiadă de istorici și nu numai? Ela Cosma ne demonstrează că da, mai există un corpus documentar relevant Avram Iancu. În cazul de față este vorba despre o reconstituire a lui Avram Iancu în calitate de avocat al moșilor și al națiunii române.

Avem în față o carte-document, care introduce în istoriografie dosarul morții lui Avram Iancu. E drept că volumul apare într-un moment aniversar, în colecția *Avram Iancu – 200 de ani de la naștere*, dar interesul pentru subiect al autoarei este mult mai vechi. Un larg evantai de publicații (cărți, ediții critice, capitole, articole) realizate de Ela Cosma de-a lungul celor 30 de ani de activitate la Institutul de Istorie din Cluj al Academiei Române învederează trei direcții majore de cercetare: revoluțiile de la 1848, istoria militară, juridică și consulară a românilor sub imperiul Habsburgic, Otoman și Țarist în secolele XVIII–XIX, respectiv izvoarele documentare și paleografiile epocii moderne. Acest rodnic travaliu o